

Política Institucional de Gestão de Dados de Investigação

Versão	Autor	Revisor	Descrição / Alterações	Data
1.1	Miguel Cisneiros	Inês Chaves	Adicionada secção “Monitorização e Avaliação” (Deliverable 1.6 - GLIM-BioData)	19/12/2025
1.0	Miguel Cisneiros	Inês Chaves, CA da BioData.pt	Primeira versão (Deliverable 1.5); secção “Monitorização e Avaliação” por definir (Deliverable 1.6 - GLIM-BioData)	31/10/2025

Índice

Introdução/Preâmbulo	2
Os nossos pilares	4
Âmbito de Aplicação	5
Objetivos Estratégicos	6
Requisitos e responsabilidades	7
Classificação de Dados: Sensíveis vs. Não Sensíveis	7
Responsabilidades dos Investigadores e Equipas de Investigação	13
1. Investigadores Principais (PIs) e Orientadores	13
2. Investigadores, Pós-Doutorandos e Pessoal Técnico	15
3. Estudantes de Doutoramento	17
4. Responsabilidades dos Data Stewards e Unidades de Apoio	18
5. Responsabilidades dos Serviços Centrais e Infraestruturas (BioData.pt)	20
6. Responsabilidades do Encarregado de Proteção de Dados (EPD/DPO)	22
7. Responsabilidades do Conselho de Administração e Órgãos de Governança	24
Adoção e implementação	25
Fases de Implementação	25
Comunicação e Disseminação	27
Recursos e Apoio	27
Monitorização e avaliação	28
Glossário e Acrónimos	29

Introdução/Preâmbulo

A Gestão de Dados de Investigação (GDI) é o conjunto de práticas, responsabilidades e recursos que asseguram a organização, descrição, preservação, segurança e disponibilização dos dados produzidos ao longo do ciclo de investigação. Uma GDI eficaz aumenta a qualidade e a fiabilidade da investigação, facilita a reprodutibilidade, promove a reutilização de dados e potencia o impacto científico e social dos resultados.

A BioData.pt, enquanto infraestrutura nacional distribuída para dados de ciências da vida e nó português do ELIXIR, apoia e operacionaliza práticas de GDI que favorecem a interoperabilidade, a conservação a longo prazo e o uso responsável de dados, sensíveis e não-sensíveis. Estas capacidades permitem aos investigadores depositar, gerir e partilhar dados em conformidade com padrões internacionais e em ambientes seguros.

A adoção de princípios de Ciência Aberta (CA) — nomeadamente tornar os dados Findable, Accessible, Interoperable e Reusable (FAIR) — traz vantagens claras: maior visibilidade e citação da investigação, aceleração de descobertas científicas, otimização de investimentos em investigação e reforço da confiança pública. Ao mesmo tempo, a abertura responsável reconhece e equilibra exigências legais, éticas e contratuais relacionadas com dados pessoais e dados sensíveis.

Esta política entende e integra os requisitos específicos definidos por entidades financiadoras relevantes. Em particular, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) promove políticas de acesso aberto e de disponibilização de resultados de investigação que incentivam a partilha responsável de dados e a adoção de boas práticas de GDI; os projetos financiados pela FCT deverão cumprir os seus requisitos legais, de gestão e de divulgação. A BioData.pt alinhará as suas orientações e serviços com essas exigências e com as melhores práticas institucionais nacionais e internacionais.

O desenho desta política foi muito baseado em políticas institucionais exemplares e por guias técnicos de referência (ex.: Quadro de Referência RE.DATA, University of Oxford, IGC/Gulbenkian, ISCTE). No entanto, esta política distingue-se na secção “Requisitos e Responsabilidades” onde é particularizada a distinção entre dados sensíveis e não sensíveis e os deveres dos diversos atores envolvidos nas atividades da nossa instituição. A BioData.pt compromete-se a manter esta política atualizada face a alterações regulamentares, exigências de financiadores e evolução tecnológica.

BioData.pt | ELIXIR Portugal

Associação BIP4DAB • R. da Quinta Grande, 9 • 2780-156 Oeiras • NIPC 516416120 • biodata.pt •
info@biodata.pt

Os nossos pilares

1. Princípios FAIR

Os dados de investigação devem ser geridos se e publicados de acordo com os princípios **Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (FAIR)**. Isto implica a atribuição de identificadores persistentes, metadados completos e normalizados, formatos reutilizáveis e documentação adequada para tornar os dados descobríveis, interoperáveis e reutilizáveis por pessoas e máquinas.

2. Abertura responsável — «as open as possible, as closed as necessary»

Promovemos a transparência e a máxima abertura dos nossos dados, alinhados com a legislação aplicável, a ética e outras obrigações contratuais. Quando a partilha total não for possível (por motivos de privacidade, confidencialidade ou propriedade intelectual), adotam-se mecanismos de acesso controlado com justificações documentadas.

3. Infraestruturas e serviços sustentáveis

A BioData.pt assegura repositórios e serviços de armazenamento, preservação e colaboração com níveis adequados de segurança, backup e planos de sustentabilidade financeira e operacional. As responsabilidades pelos serviços e sua manutenção são claramente atribuídas.

4. Governança e responsabilidades

Existe uma clara estrutura de governação que define papéis, responsabilidades e fluxos de decisão (instituição, unidades científicas, serviços de suporte, data stewards e investigadores).

5. Capacitação e recursos humanos

A BioData.pt garante formação contínua e disponibiliza competências especializadas (p. ex. data stewards, TI, apoio jurídico) para apoiar investigadores/as durante todo o ciclo de vida dos dados.

6. Interoperabilidade, padrões e metadados

A BioData.pt promove ativamente a adoção de padrões reconhecidos internacionalmente, vocabulários controlados, ontologias de domínio, esquemas de metadados normalizados (como Dublin Core, DataCite, bioschemas, ...) e

identificadores persistentes, de modo a maximizar a integração, descoberta e reutilização dos dados a nível nacional, europeu e global.

7. Preservação e gestão de longo prazo

São definidos critérios e procedimentos para a seleção, preservação e eliminação de dados, assegurando integridade, acessibilidade e documentação ao longo desses processos, bem como a transparência sobre custos e responsabilidades.

8. Monitorização, avaliação e melhoria contínua

As nossas políticas integram indicadores e mecanismos de monitorização (p. ex. seguimento dos DMPs, KPIs como o número de depósitos/submissões em repositórios, ...) que contibuem para avaliações regulares e ações de melhoria.

9. Incentivos, reconhecimento e envolvimento público

A BioData.pt incentiva a incorporação de boas práticas de gestão de dados em critérios de avaliação e reconhecimento, e promove-se o envolvimento público e a ciência aberta para aumentar o impacto social e a reutilização dos dados.

Âmbito de Aplicação

Esta Política de Gestão de Dados de Investigação aplica-se:

Quanto aos destinatários:

- A todos os investigadores, docentes, bolsheiros, estudantes de doutoramento e pessoal técnico que produzam, recolham, processem ou utilizem dados de investigação no âmbito de atividades desenvolvidas pela BioData.pt
- Aos data stewards, gestores de ciência e demais profissionais que prestam apoio à investigação
- Aos serviços centrais e unidades operacionais da BioData.pt responsáveis por infraestruturas, repositórios e sistemas de informação
- Aos órgãos de governança da BioData.pt e das instituições associadas

Quanto aos dados:

- Dados primários ou originais gerados em atividades de investigação

- Dados processados, analisados ou derivados de dados primários
- Metadados, documentação técnica, códigos de análise e outros materiais necessários à interpretação e reutilização dos dados
- Dados de investigação em todas as áreas das ciências da vida e da saúde, incluindo, mas não limitando a: genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, dados de imagem biomédica, dados clínicos, dados de biodiversidade, dados estruturais de biomoléculas, dados farmacológicos e outros
- Tanto dados sensíveis (que requerem proteções especiais) como dados não sensíveis

Quanto aos projetos:

- Projetos de investigação financiados por entidades públicas (FCT, Comissão Europeia, outros organismos nacionais ou internacionais)
- Projetos em parceria com entidades privadas, desde que os acordos contratuais o permitam
- Atividades de investigação desenvolvidas no âmbito de teses de mestrado, doutoramento, pós-doutoramentos e outras atividades académicas

Objetivos Estratégicos

Esta política tem como objetivos fundamentais:

1. **Promover a excelência científica e a integridade da investigação** através de práticas rigorosas de gestão de dados que assegurem a qualidade, reprodutibilidade e transparência dos resultados científicos
2. **Maximizar o valor e o impacto dos dados de investigação** facilitando a sua descoberta, acesso e reutilização por parte da comunidade científica nacional e internacional, bem como por outros públicos interessados
3. **Assegurar a conformidade legal e ética** com todos os requisitos aplicáveis, nomeadamente o RGPD, a legislação nacional sobre proteção de dados e propriedade intelectual, os códigos de ética e de conduta em investigação, e os requisitos específicos de entidades financiadoras

4. **Garantir a proteção adequada de dados sensíveis** através da implementação de medidas técnicas e organizacionais proporcionais aos riscos identificados, incluindo dados pessoais de saúde, dados genómicos humanos, dados clínicos identificáveis e outros dados que requeiram proteções especiais
5. **Facilitar a integração na infraestrutura europeia e global de dados de ciências da vida**, assegurando a interoperabilidade com a rede ELIXIR, a European Open Science Cloud (EOSC) e outros recursos internacionais relevantes
6. **Apoiar os investigadores** na implementação de boas práticas de GDI através da disponibilização de infraestruturas adequadas, ferramentas de apoio, orientação técnica especializada e programas de formação contínua
7. **Contribuir para a sustentabilidade e eficiência do sistema científico nacional**, evitando a duplicação desnecessária de esforços de recolha de dados e promovendo a reutilização responsável de dados existentes
8. **Fomentar uma cultura institucional de Ciência Aberta** que valorize e reconheça as boas práticas de gestão e partilha de dados como componentes essenciais da atividade científica de qualidade

Requisitos e responsabilidades

A implementação eficaz desta política requer a clara definição de requisitos operacionais e a atribuição explícita de responsabilidades aos diversos agentes envolvidos. As secções seguintes detalham estes elementos, estabelecendo distinções claras entre os requisitos aplicáveis a dados sensíveis e dados não sensíveis.

Classificação de Dados: Sensíveis vs. Não Sensíveis

Todos os dados de investigação devem ser classificados quanto à sua sensibilidade no início do projeto e sempre que ocorram alterações relevantes. Esta classificação determina as medidas de proteção, os procedimentos de gestão e as condições de acesso aplicáveis.

➤ **Dados Não Sensíveis**

Definição: Dados de investigação que não contêm informação pessoal identificável, não estão sujeitos a restrições de confidencialidade comercial, não apresentam riscos de segurança ou biossegurança, e não estão sujeitos a outras obrigações legais ou contratuais que limitem a sua partilha.

Exemplos em ciências da vida:

- Sequências genómicas de organismos não humanos (plantas, bactérias, fungos, animais)
- Estruturas de proteínas e ácidos nucleicos já publicadas ou sem restrições
- Dados metabolómicos e proteómicos agregados e anonimizados
- Dados de biodiversidade (exceto de espécies ameaçadas com informação de localização precisa)
- Dados ambientais e ecológicos
- Dados de imagem de amostras biológicas não humanas
- Compostos químicos e suas propriedades
- Dados de organismos modelo (C. elegans, Drosophila, etc.)
- Dados agregados e estatísticas que não permitam identificação

Requisitos de gestão para dados não sensíveis:

1. **Armazenamento:** Utilização de sistemas de armazenamento institucionais ou aprovados pela BioData.pt, com cópias de segurança (backup) regulares seguindo a regra 3-2-1 (três cópias, em dois tipos de suporte, com uma cópia off-site)
2. **Documentação:** Produção de metadados completos utilizando schemas apropriados (Dublin Core, MIAPPE, schemas específicos de domínio quando aplicável), incluindo descrição do dataset, metodologia de recolha, processamento aplicado, formatos de ficheiro, e informação de contacto
3. **Identificadores persistentes:** Atribuição obrigatória de identificadores únicos e persistentes tais como o Identificador de Objeto Digital (Digital Object Identifier – DOI) ou outros PIDs reconhecidos a todos os conjuntos de dados depositados
4. **Formato de dados:** Preferência por formatos abertos e não proprietários (CSV, TSV, JSON, XML, HDF5, FASTA, FASTQ, etc.); quando formatos proprietários forem necessários, devem ser justificados e acompanhados de documentação sobre software necessário para leitura

5. **Licenciamento:** Aplicação de licenças abertas e claras (preferencialmente Creative Commons Zero - CC0, CC-BY 4.0, ou equivalentes) que facilitem a reutilização
6. **Depósito:** Submissão obrigatória em repositórios reconhecidos (ELIXIR Core Data Resources como ENA, PDBe, MetaboLights, ou repositórios institucionais certificados) até ao momento de publicação dos resultados ou conclusão do projeto
7. **Acesso:** Disponibilização em acesso aberto, salvo se existir justificação documentada para período de embargo (máximo 12 meses, salvo circunstâncias excecionais aprovadas)
8. **Retenção:** Período mínimo de 10 anos após publicação; preservação indefinida recomendada para datasets de elevado valor científico

1. Dados Sensíveis

Definição: Dados de investigação que requerem proteções especiais devido a considerações de privacidade, confidencialidade, segurança, propriedade intelectual, acordos contratuais ou outros requisitos legais ou éticos.

Categorias e exemplos:

A. Dados Pessoais regulados pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD):

- Dados genómicos humanos (sequências, variantes, genótipos)
- Dados clínicos identificáveis ou pseudonimizados (registos médicos, resultados de exames)
- Dados fenotípicos de participantes humanos
- Imagens médicas que permitam identificação
- Amostras biológicas humanas com informação associada
- Dados de inquéritos ou entrevistas com informação pessoal
- Qualquer informação que, isoladamente ou em combinação, permita a identificação de pessoas

B. Dados Comercialmente Sensíveis:

- Dados sujeitos a acordos de confidencialidade com empresas
- Dados relacionados com patentes pendentes ou em preparação
- Resultados de investigação pré-competitiva com potencial comercial
- Dados de ensaios clínicos em fase inicial não publicados

C. Dados com Restrições Éticas:

- Dados sobre conhecimento tradicional ou recursos genéticos sob Protocolo de Nagoya
- Dados de populações vulneráveis ou indígenas
- Dados recolhidos com consentimento informado que restringe usos ou partilha

D. Dados com Implicações de Segurança:

- Informação sobre agentes patogénicos de elevado risco (dual-use research of concern)
- Localização precisa de espécies ameaçadas de extinção
- Dados que possam comprometer infraestruturas críticas ou segurança nacional

Requisitos de gestão para dados sensíveis:

1. Medidas de Segurança Técnica:

- **Armazenamento encriptado:** Encriptação obrigatória em repouso (at rest) e em trânsito (in transit), utilizando algoritmos aprovados (AES-256 ou superior)
- **Controlo de acesso:** Implementação de sistemas de autenticação forte (preferencialmente multi-fator 2FA) e autorização baseada em funções (role-based access control)
- **Segregação:** Armazenamento em ambientes segregados e dedicados, separados de dados não sensíveis
- **Logging e auditoria:** Registo obrigatório e automatizado de todos os acessos, modificações e transferências de dados, com logs preservados por período mínimo de 3 anos

- **Transferência segura:** Utilização exclusiva de protocolos seguros e encriptados para transferência de dados (SFTP, HTTPS, serviços ELIXIR aprovados)
- **Backup encriptado:** Cópias de segurança com mesmo nível de encriptação e controlos de acesso que os dados originais

2. Medidas Organizacionais e Procedimentais:

- **Aprovação ética obrigatória:** Todos os projetos com dados sensíveis devem obter aprovação prévia de comissões de ética competentes, com documentação arquivada e disponível mediante pedido
- **Consentimento informado:** Para dados pessoais, obtenção de consentimento informado explícito que especifique claramente os usos previstos dos dados, condições de partilha e período de retenção
- **Avaliação de Impacto sobre Proteção de Dados (DPIA):** Obrigatória para processamento de dados genómicos humanos, dados de saúde em larga escala, ou outras situações de elevado risco identificadas pelo Encarregado de Proteção de Dados (EPD/DPO)
- **Anonimização ou pseudonimização:** Aplicação de técnicas apropriadas de anonimização irreversível (quando possível sem comprometer utilidade científica) ou pseudonimização com gestão segura de chaves de ligação
- **Minimização de dados:** Recolha e retenção apenas dos dados estritamente necessários para os objetivos científicos declarados
- **Contratos e acordos:** Acordos formais de utilização de dados (Data Use Agreements), acordos de transferência de material (MTAs), ou outros instrumentos legais apropriados para regular acesso e utilização

3. Governança de Acesso:

- **Comités de Acesso a Dados (Data Access Committees - DAC):** Estabelecimento de DACs para conjuntos de dados de elevada sensibilidade, com composição multidisciplinar e procedimentos transparentes
- **Processo de aprovação:** Definição clara de critérios, procedimentos e prazos para avaliação de pedidos de acesso (prazo máximo recomendado: 30 dias para decisão)

- **Documentação de acesso:** Registo detalhado de todos os acessos concedidos, incluindo identidade do solicitante, finalidade, dados acedidos e período autorizado
- **Revisão periódica:** Revisão regular das permissões de acesso (pelo menos anualmente), com revogação de acessos não utilizados ou expirados

4. Formação Obrigatória:

Todos os investigadores, estudantes e pessoal técnico (e.g. Data Stewards, DevOps, SysAdmin, e funções de gestão) que lidem com dados sensíveis devem completar formação obrigatória sobre:

- Princípios do RGPD e proteção de dados pessoais (renovação anual)
- Segurança da informação e prevenção de incidentes
- Ética em investigação com humanos (quando aplicável)
- Técnicas de anonimização e pseudonimização
- Procedimentos institucionais específicos e resposta a incidentes

5. Partilha e Publicação:

- **Metadados abertos:** Mesmo quando os dados não podem ser abertamente partilhados, os metadados devem ser o mais completos possível e publicamente acessíveis em repositório adequado para tal
- **Repositórios de acesso controlado:** Utilização preferencial de repositórios especializados com mecanismos de acesso controlado (European Genome-phenome Archive - EGA, incluindo FEGA Portugal quando disponível, ou equivalentes certificados)
- **Condições claras:** Documentação explícita e transparente das condições de acesso, restrições aplicáveis e processo de solicitação
- **Dados agregados:** Sempre que cientificamente apropriado e não comprometendo a privacidade, disponibilização de dados agregados, estatísticas sumárias (e.g. número de instituições presentes na Formação Ready4), ou resultados de análises em acesso aberto

6. Retenção e Destruição:

- **Períodos definidos:** Definição clara de períodos de retenção em conformidade com requisitos legais (RGPD), exigências de financiadores e necessidades científicas
- **Destruição segura:** Quando o período de retenção expira e não existe base legal para conservação adicional, eliminação segura e irreversível dos dados, com documentação do processo
- **Conformidade com consentimento:** Respeito estrito pelos limites temporais e de utilização especificados no consentimento informado

Responsabilidades dos Investigadores e Equipas de Investigação

1. Investigadores Principais (PIs) e Orientadores

Responsabilidades gerais:

1. Plano de Gestão de Dados (PGD/DMP):

- Elaborar e submeter um DMP completo antes do início do projeto ou de acordo com cronograma institucional (máximo 3 meses após início)
- Assegurar que o DMP cumpre todos os requisitos da BioData.pt e das entidades financiadoras, nomeadamente esta política
- Atualizar o DMP sempre que ocorram alterações significativas no projeto (novos tipos de dados, mudanças metodológicas, alterações de equipa, etc.)
- Arquivar todas as versões do DMP como documentação do projeto

2. Gestão e supervisão:

- Supervisionar a implementação das práticas de GDI por toda a equipa de investigação
- Assegurar que todos os membros da equipa recebem formação adequada em GDI
- Designar responsabilidades claras pela gestão quotidiana de dados dentro da equipa

- Garantir recursos adequados (tempo, financiamento, ferramentas) para uma GDI eficaz

3. Classificação e proteção:

- Classificar todos os dados produzidos ou reutilizados quanto à sensibilidade, com revisão da classificação sempre que necessário
- Aplicar as medidas de proteção apropriadas ao nível de sensibilidade identificado
- Documentar as decisões de classificação e as justificações para medidas aplicadas

4. Conformidade:

- Assegurar conformidade com todos os requisitos éticos, legais e contratuais
- Manter documentação completa de aprovações éticas, consentimentos, acordos e licenças
- Reportar incidentes de segurança ou violações de dados aos serviços competentes dentro de 24 horas

Responsabilidades específicas para dados sensíveis:

5. Aprovações e consentimentos:

- Obter aprovação ética antes de qualquer recolha ou processamento de dados sensíveis
- Assegurar que consentimentos informados incluem cláusulas claras sobre gestão, partilha e retenção de dados
- Coordenar com o EPD/DPO a realização de DPIA quando necessária
- Manter registos organizados de toda a documentação ética e legal

6. Medidas de proteção:

- Implementar medidas técnicas e organizacionais proporcionais aos riscos (encriptação, controlos de acesso, formação de equipa)

- Estabelecer procedimentos de resposta a incidentes e comunicá-los à equipa
- Garantir que apenas pessoal autorizado e formado tem acesso a dados sensíveis
- Supervisionar a correta aplicação de técnicas de anonimização ou pseudonimização

7. Governança de acesso:

- Estabelecer e presidir a Comitês de Acesso a Dados quando apropriado
- Definir critérios claros e transparentes para concessão de acesso a dados sensíveis
- Avaliar e responder a pedidos de acesso em tempo adequado
- Documentar todas as decisões de acesso e manter registos atualizados

2. Investigadores, PosDocs e Pessoal Técnico

Responsabilidades gerais:

1. Documentação:

- Produzir documentação completa e atualizada de todos os dados gerados ou processados - cadernos de laboratório eletrónicos (e.g. eLabFTW), ficheiros README, dicionários de dados, descrição de protocolos, etc
- Utilizar convenções de nomenclatura de ficheiros e organização de diretórios estabelecidas pela equipa
- Registrar metadados ricos e estruturados de acordo com padrões da comunidade

2. Formação:

- Participar em formação obrigatória sobre GDI nos primeiros 6 meses de atividade

- Completar formação específica adicional quando responsável por dados sensíveis – Data Handler/Broker
- Manter-se atualizado sobre melhores práticas e requisitos institucionais

3. Conformidade com procedimentos:

- Seguir rigorosamente os procedimentos estabelecidos no DMP e pelas políticas institucionais
- Utilizar exclusivamente sistemas de armazenamento e ferramentas aprovados pelo Conselho de Administração e órgãos de gestão
- Aplicar corretamente controlos de acesso e medidas de segurança
- Reportar imediatamente quaisquer problemas, incidentes ou dúvidas ao PI ou aos serviços de apoio (helpdesk)

4. Qualidade de dados:

- Implementar medidas de controlo de qualidade apropriadas
- Manter registos de versões de dados e análises
- Verificar integridade de dados após transferências ou processamentos
- Documentar quaisquer problemas de qualidade identificados

Responsabilidades específicas para dados sensíveis:

5. Segurança operacional:

- Utilizar apenas dispositivos e redes aprovados para acesso a dados sensíveis
- Nunca armazenar dados sensíveis em dispositivos pessoais, serviços cloud não aprovados ou suportes não encriptados
- Implementar práticas de segurança de passwords (complexidade, não partilha, rotação regular)
- Bloquear estações de trabalho quando ausente

- Reportar imediatamente perda ou roubo de dispositivos ou suspeitas de compromisso de segurança

6. Confidencialidade:

- Assinar e cumprir acordos de confidencialidade quando requerido
- Não discutir dados sensíveis em locais públicos ou através de canais não seguros
- Respeitar rigorosamente restrições de acesso e uso estabelecidas
- Não partilhar credenciais de acesso ou copiar dados para localizações não autorizadas

7. Tratamento de dados pessoais:

- Aplicar corretamente procedimentos de anonimização ou pseudonimização
- Manter separação estrita entre dados identificáveis e dados de investigação
- Processar apenas dados necessários para tarefas específicas atribuídas
- Eliminar dados temporários de forma segura após utilização

3. Estudantes de Doutoramento

Responsabilidades:

1. Planeamento:

- Desenvolver, em colaboração com o(a) orientador(a), um DMP para o projeto de doutoramento
- Compreender e aplicar os princípios FAIR desde o início do projeto
- Planear a gestão de dados como parte integrante do design experimental

2. Execução:

- Implementar as práticas de GDI definidas no DMP
- Manter documentação organizada e completa de todos os dados e análises
- Utilizar sistemas e ferramentas aprovados pela instituição conferente de grau
- Seguir as indicações do(a) orientador(s) e das políticas institucionais

3. Formação e desenvolvimento:

- Completar formação obrigatória em GDI como parte do programa doutoral
- Desenvolver competências em gestão, curadoria e partilha de dados
- Solicitar apoio dos Data Stewards quando necessário

4. Depósito e partilha:

- Depositar dados da tese em repositórios apropriados antes da submissão ou de acordo com cronograma acordado com orientador(es)
- Assegurar que dados essenciais para validação de resultados publicados estão acessíveis
- Aplicar licenças apropriadas e fornecer metadados completos

5. Conformidade ética e legal:

- Compreender e respeitar requisitos éticos e legais aplicáveis aos dados
- Obter aprovações necessárias antes de recolha de dados
- Para dados sensíveis: cumprir rigorosamente todas as medidas de proteção estabelecidas
- Consultar orientador(es) ou EPD/DPO sobre questões de conformidade/compliance

4. Responsabilidades dos Data Stewards e Unidades de Apoio

Os Data Stewards e as unidades de apoio (bibliotecas, serviços de tecnologias de informação, gabinetes de apoio à investigação, serviços jurídicos) desempenham um papel crucial na capacitação e suporte aos investigadores.

Responsabilidades:

1. Apoio ao planeamento:

- Prestar consultoria especializada na elaboração e revisão de DMPs
- Apoiar a classificação de dados quanto à sensibilidade
- Auxiliar na seleção de repositórios, ferramentas e formatos apropriados
- Aconselhar sobre requisitos de financiadores e compliance

2. Apoio técnico:

- Fornecer orientação sobre anonimização, pseudonimização e avaliação de riscos de reidentificação
- Apoiar a seleção (curadoria) e aplicação de padrões de metadados e ontologias
- Auxiliar na preparação de dados para depósito em repositórios e partilha
- Apoiar a atribuição de identificadores persistentes
- Aconselhar sobre seleção de licenças apropriadas

3. Formação e capacitação:

- Contribuir para programas de formação sobre GDI, princípios FAIR e ferramentas
- Criar e manter materiais de apoio, guias e tutoriais
- Organizar sessões de esclarecimento e workshops práticos
- Disponibilizar recursos de formação ELIXIR e RDMkit traduzidos e adaptados ao contexto nacional

4. Consultoria especializada:

- Prestar aconselhamento sobre questões específicas de dados sensíveis
- Apoiar a preparação de DPIAs em coordenação com o EPD/DPO
- Orientar sobre requisitos do RGPD aplicáveis a diferentes tipos de dados
- Aconselhar sobre propriedade intelectual, patentes e acordos de partilha de dados
- Apoiar a interpretação e aplicação de requisitos de financiadores

5. Ligação e coordenação:

- Servir como ponto de contacto entre investigadores e serviços centrais
- Facilitar o acesso a infraestruturas e repositórios
- Coordenar com o EPD/DPO sobre questões de proteção de dados
- Articular com comissões de ética sobre requisitos de gestão de dados
- Participar em redes nacionais e internacionais de data stewards (ELIXIR, EOSC, OSCLisbon)

6. Monitorização e reporting:

- Apoiar a recolha de métricas e indicadores de GDI
- Contribuir para relatórios de monitorização institucional
- Identificar problemas recorrentes e propor melhorias
- Contribuir para revisões e atualizações desta política

5. Responsabilidades dos Serviços Centrais e Infraestruturas (BioData.pt)

A BioData.pt, a nível nacional, e os serviços centrais das instituições associadas têm responsabilidades fundamentais na provisão e gestão de infraestruturas.

Responsabilidades:

1. Provisão de infraestruturas:

- Disponibilizar e manter repositórios de dados certificados e confiáveis

- Fornecer sistemas de armazenamento seguro com capacidade adequada
- Implementar serviços de backup e recuperação de desastres
- Providenciar plataformas de gestão de DMPs (ex: DSWizard)
- Disponibilizar ferramentas de colaboração e partilha de dados

2. Infraestruturas diferenciadas:

- Implementar ambientes segregados para dados sensíveis e não sensíveis
- Fornecer repositórios de acesso aberto (ex: DMPortal) para dados não sensíveis
- Implementar repositórios de acesso controlado (ex: FEGA Portugal) para dados sensíveis
- Assegurar certificações apropriadas (ISO 27001, CoreTrustSeal, etc.)

3. Segurança e compliance:

- Implementar medidas técnicas de segurança da informação (firewalls, sistemas de deteção de intrusões, encriptação)
- Manter sistemas de autenticação e autorização (integração com ELIXIR AAI, RCTSaai, eduGAIN)
- Implementar sistemas de logging e auditoria
- Realizar auditorias de segurança regulares
- Manter planos de recuperação de desastres e resiliência

4. Apoio operacional:

- Fornecer suporte técnico para utilização de repositórios e sistemas
- Manter documentação técnica atualizada
- Processar pedidos de acesso a dados sensíveis
- Apoiar Comitês de Acesso a Dados (DACs)
- Gerir incidentes de segurança

5. Integração e interoperabilidade:

- Assegurar integração com infraestruturas ELIXIR (Core Data Resources, ELIXIR AAI, outros serviços)
- Garantir interoperabilidade com EOSC e outras infraestruturas europeias
- Utilizar APIs e interfaces padronizadas
- Adotar standards reconhecidos internacionalmente

6. Sustentabilidade:

- Desenvolver e implementar planos de sustentabilidade financeira
- Estabelecer acordos de nível de serviço (SLAs) claros
- Documentar responsabilidades e prazos de preservação
- Planear sucessão e migração de dados quando necessário

7. Monitorização e reporting:

- Implementar dashboards e sistemas de monitorização automatizada
- Recolher métricas operacionais (uptime, capacidade, utilizações)
- Produzir relatórios regulares sobre estado das infraestruturas
- Reportar incidentes de segurança aos órgãos apropriados

6. Responsabilidades do Encarregado de Proteção de Dados (EPD/DPO)

O EPD/DPO tem responsabilidades específicas relacionadas com a proteção de dados pessoais:

Responsabilidades:

1. Consultoria e aconselhamento:

- Aconselhar investigadores, data stewards e serviços sobre requisitos do RGPD

- Apoiar a interpretação de legislação de proteção de dados
- Orientar sobre bases legais apropriadas para tratamento de dados pessoais
- Aconselhar sobre transferências internacionais de dados

2. Avaliações de Impacto:

- Identificar situações que requerem DPIA
- Apoiar a realização de DPIAs
- Rever e validar DPIAs submetidas
- Aconselhar sobre medidas de mitigação de riscos

3. Monitorização de conformidade:

- Monitorizar compliance com o RGPD e legislação nacional
- Manter registo de atividades de tratamento de dados pessoais
- Realizar auditorias periódicas
- Identificar e reportar riscos de compliance

4. Gestão de incidentes:

- Receber notificações de violações de dados pessoais
- Avaliar gravidade e impacto de violações
- Coordenar notificações à autoridade de controlo (CNPD) dentro de 72 horas quando requerido
- Coordenar notificações a titulares de dados quando necessário
- Manter registo de violações de dados

5. Ponto de contacto:

- Servir como ponto de contacto para autoridades de proteção de dados

- Responder a pedidos de titulares de dados (acesso, retificação, eliminação, etc.)
- Facilitar o exercício de direitos dos titulares de dados
- Cooperar com investigações de autoridades

6. Formação e sensibilização:

- Fornecer formação sobre RGPD
- Criar materiais de sensibilização
- Promover uma cultura de proteção de dados na instituição

7. Responsabilidades do Conselho de Administração (CA) e Órgãos de Governança

Responsabilidades:

1. Aprovação e governance:

- Aprovar esta Política e quaisquer revisões subsequentes
- Estabelecer estrutura de governança para implementação
- Alocar recursos adequados (financeiros, humanos, técnicos)
- Definir prioridades estratégicas

2. Integração institucional:

- Assegurar que procedimentos institucionais (contratos, avaliação de projetos, progressão de carreira) refletem os requisitos de GDI
- Integrar boas práticas de GDI em critérios de avaliação de desempenho
- Reconhecer e valorizar contribuições para GDI e Ciência Aberta

3. Supervisão e resolução:

- Supervisionar a implementação desta política
- Resolver conflitos e exceções

- Aprovar desvios justificados à política
- Tomar decisões sobre casos complexos ou sensíveis

4. Representação externa:

- Representar a instituição em fóruns nacionais e internacionais sobre GDI
- Estabelecer parcerias estratégicas
- Participar em iniciativas de harmonização de políticas

5. Revisão estratégica:

- Rever periodicamente a adequação e eficácia desta política
- Aprovar planos de melhoria e atualização
- Assegurar alinhamento com estratégia institucional mais ampla

Adoção e implementação

A adoção e implementação desta Política de Gestão de Dados de Investigação seguirá um processo faseado e participativo, garantindo a apropriação pela comunidade e a viabilidade operacional.

Fases de Implementação

Fase 1: Aprovação da Versão Inicial (Meses 1-2)

- Apresentação da versão inicial desta Política ao Conselho de Administração
- Discussão e aprovação formal pelo Conselho de Administração
- Identificação preliminar de recursos necessários para implementação

Fase 2: Consulta Pública (Meses 3-4)

- Abertura de período de consulta pública de 6 semanas dirigido a:
 - Investigadores das instituições associadas

- Unidades de investigação e centros
- Data stewards e profissionais de apoio à investigação
- Representantes de estudantes de doutoramento
- Parceiros ELIXIR e outras infraestruturas colaborantes
- Stakeholders externos relevantes (financiadores, indústria, sociedade civil)
- Recolha estruturada de contributos através de:
 - Questionário online com questões específicas sobre diferentes secções da política
 - Sessões presenciais e online de discussão
 - Submissões escritas detalhadas
- Questões específicas a abordar na consulta:
 - Clareza e aplicabilidade dos requisitos
 - Adequação da distinção entre dados sensíveis e não sensíveis
 - Viabilidade das medidas de proteção propostas
 - Disponibilidade de recursos e apoio necessários
 - Prazos e procedimentos propostos
 - Integração com práticas e políticas existentes
 - Harmonização com requisitos ELIXIR e de financiadores

Fase 3: Revisão e Versão Final (Meses 5-6)

- Análise sistemática de todos os contributos recebidos
- Elaboração de relatório de consulta com síntese de feedback e respostas
- Revisão da Política incorporando contributos pertinentes
- Apresentação da Versão 2.0 ao Conselho de Administração para aprovação final

- Publicação da versão aprovada e do relatório de consulta

Fase 4: Consolidação e Melhoria Contínua (Mês 5+)

- Monitorização sistemática de implementação
- Avaliação de impacto
- Ajustes contínuos baseados em feedback
- Revisão formal a cada 3 anos

Comunicação e Disseminação

Durante todo o processo de implementação:

1. **Website dedicado:** Criação de página web no domínio BioData.pt com informação completa sobre a política, FAQs, recursos e contactos
2. **Sessões de outreach:** Organização de sessões informativas em todas as instituições associadas
3. **Newsletter regular:** Comunicação periódica sobre progressos, novidades e boas práticas da BioData.pt
4. **Helpdesk:** Consolidação do serviço de apoio para esclarecimento de dúvidas
5. **Comunidades de prática:** Criação e participação em fóruns online (Comunidade RDM ELIXIR Portugal, Core Group of Data Stewards) para partilha de experiências entre investigadores e Data Stewards

Recursos e Apoio

A BioData.pt compromete-se a assegurar:

1. **Recursos humanos:** Manutenção de equipa de data stewards qualificados
2. **Infraestruturas:** Investimento contínuo em repositórios, armazenamento e ferramentas
3. **Formação:** Programa permanente de formação com mínimo de 4 cursos/workshops por ano
4. **Financiamento:** Alocação de orçamento específico para apoio à GDI

Monitorização e avaliação

A eficácia desta política será avaliada através de um sistema de monitorização que combine indicadores quantitativos e qualitativos, permitindo ajustes contínuos e demonstração de valor aos stakeholders.

A BioData.pt acompanhará a implementação desta política através de diversos indicadores, incluindo:

- a adoção de práticas de GDI - elaboração de DMPs, classificação de dados, depósito em repositórios;
- a qualidade e acessibilidade dos dados – correto preenchimento de metadados, uso de identificadores persistentes;
- a segurança e conformidade - aprovações éticas, gestão de incidentes;
- a participação em formação, e o impacto científico - citações, reutilização, integração com infraestruturas internacionais.

A recolha de informação será realizada através de sistemas automatizados, inquéritos periódicos, auditorias, e feedback da comunidade, promovendo uma abordagem coerente e evitando duplicação de esforços.

A política será disponibilizada de forma acessível e clara no website da BioData.pt. Para promover o seu conhecimento e adoção, será integrada uma caixa de seleção obrigatória no registo de novos utilizadores dos serviços BioData.pt (semelhante a termos e condições), confirmando que tomaram conhecimento da política. A BioData.pt realizará uma revisão formal completa desta política dentro de 3 anos, com participação de stakeholders e alinhamento com a evolução de requisitos de financiadores e boas práticas internacionais. Os resultados da monitorização serão comunicados regularmente à comunidade.

Glossário e Acrónimos

CA	Conselho de Administração
DMP / PGD	Data Management Plans / Planos de Gestão de Dados
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (Encontrável, Acessível, Interoperável, Reutilizável)
GDI / RDM	Gestão de Dados de Investigação / Research Data Management
RGPD	Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados